

Ekspedisi Penjelajahan Bandar Daya, Melacak Jejak Lampau di Kawasan Lembahnya

Oleh: **Teuku Muhammad Zaky Wardana**, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA), Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mensurvei sisa-sisa arkeologi di daerah lembah Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, yang secara historis diidentifikasi sebagai bekas pusat Kerajaan Daya dan Kenegerian Daya pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Metode yang digunakan adalah survei permukaan (walkover survey) yang dilakukan pada April 2026. Hasil studi singkat ini mengidentifikasi sembilan kompleks pemakaman Muslim dan distribusi artefak dari abad ke-16 hingga ke-19. Temuan utama meliputi batu nisan kuarsa dan batu nisan tipologi Lamuri, serta pecahan keramik di pantai Ujong Muloh. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya daerah Lamno dalam jaringan peradaban maritim Kesultanan Aceh Darussalam dan menyoroti perlunya upaya konservasi situs yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

SABTU, 4 April 2026, bertepatan dengan suasana pertengahan Syawal 1447 Hijriah, program ekspedisi Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA) dengan bertajuk “**Ekspedisi Bandar Daya**” mengagendakan survey kawasan bersejarah ke Kabupaten Aceh Jaya, meliputi Gampong Sabet di Mukim Pante Cermin, Mukim Lamno, Mukim Lamme, Mukim Lambeuso, hingga Mukim Kuala Unga.

Sebagai warga Banda Aceh, yang bukan penduduk asli kawasan tersebut, seluruh nama tempat (toponimi) mukim-mukim ini lebih akrab dikenal secara keseluruhan dengan satu nama “Lamno”. Menurut pengakuan warga setempat, penyederhanaan penyebutan ini memang sudah menjadi sebuah kelaziman.

Lamno, sejauh ini diyakini sebagai wilayah inti dari bekas pusat Kerajaan Daya, dan Kenegerian Daya pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan latar belakang keyakinan itu maka bisa dipastikan menyimpan jejak peradaban dan kebudayaan masa lalu yang membentang luas, dari kawasan pesisir hingga ke pedalaman.

Sebelumnya tim ekspedisi lapangan sudah sepakat dibagi menjadi dua. Tim pertama, dikomandoi Ketua MAPESA, Mizuar Mahdi beranggotakan, Hasan Al Basri dan Khairul Hidayat. Mereka bergerak lebih awal dari Banda Aceh sejak pagi, jelang siang disusul Nur Mahmuda dan Diandra Maulana. Sementara saya sendiri, Teuku Zaki dan Ayi sapaan Yusri Ramli menyusul usai dzuhur sekira Pukul 15.20 WIB. Walau berangkat di waktu akhir rasa penasaran kami sudah semakin membuncah. Tim pertama mengambil rute ke pedalaman. Sementara tim kedua menyisir jejak manuskrip yang dikomandoi Direktur Pedir Museum,

Masykur Syafruddin beranggotakan, Rahmat Riski dan Mutawalli Taqiyuddin, mereka berfokus di kawasan permukiman Lamno.

Perjalanan melintasi rute jalan nasional pantai barat itu kami nikmati dengan santai. Gerimis hujan ringan hingga berat mulai mengguyur rute perjalanan kami.

Sekira pukul 18.40 WIB, kami tiba di Pusat Pasar Lamno. Tim Bang Mizuar sudah bergerak duluan ke pedalaman Lamno sebelum waktu Ashar, dia menitipkan pesan via *whatsapp* bahwa seorang pemandu lokal yang dipanggil Bang Gam bakal memandu kami sampai ke titik kumpul.

Setibanya di titik yang telah ditentukan, tepatnya di warung yang sepi di Gampong Sabet, sang pemandu tak kunjung tampak. Kami cuma mendapati barisan kendaraan yang saya kenali milik tim ekspedisi yang terparkir di bagian belakang kedai.

Langit jingga sore hampir redup, azan maghrib hampir tiba, semilir angin malam mulai terasa sejuk. Dalam perjalanan ke lokasi ekspedisi kami dihadapkan dilema: nekat menyusul ke dalam hutan atau bertahan. Beruntung, ibu pemilik kedai keluar menyapa dan menyampaikan kabar sekaligus peringatan tegas: rombongan pertama pasti sudah masuk jauh ke pedalaman, dan sangat berisiko untuk menyusul tanpa pemandu. Mengingat medan yang tak terbaca, saya dan Ayi sepakat mengurungkan niat menyusul dan beralih mengontak Masykur untuk bergabung dengan timnya.

Tertinggal dalam rombongan tim ke pedalaman pasti sebuah kekecewaan yang mendalam. Belakangan, setelah berjumpa dengan Masykur pada malam harinya, saya memperoleh keterangan. Tim yang bertugas merintis ke pedalaman rupanya memecah formasi lagi menjadi dua kelompok kecil. Kelompok pertama dikomandoi relawan MAPESA putra asli Lamno, Amar dan pemandunya Baili menuntun Mizuar, Khairul dan Hasan, mereka rupanya sudah menyusuri kawasan ekspedisi sejak siang,

Sementara kelompok kedua, yang dipandu oleh Bang Dek Gam bersama Nur Mahmuda dan Diandra baru saja bertolak masuk ke pedalaman sesaat sebelum saya dan Ayi tiba di titik kumpul. Kami benar-benar punya selisih waktu lebih dekat.

Dari obrolan malam itu pula, saya baru menyadari bahwa kedai titik kumpul tempat tim memarkir kendaraan adalah milik Teungku Him.

Ba'da Isya, suasana kebersamaan bersama tim lain berpusat di sebuah warung kopi pinggir jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh, yaitu Portugis Coffee. Kami bersua dengan Masykur, Riski, dan Mutawalli. Suasana malam kami di Lamno rupanya tak berhenti di meja kopi pukul 21.30 WIB, kami melangkah untuk menyambung silaturahmi, memenuhi undangan *khanduri* di kediaman Haris Munandar, salah satu simpul penting MAPESA di Lamno. Usai perjamuan yang akrab itu, kami kembali menikmati malam di kedai kopi hingga tengah malam, sebelum akhirnya merehatkan badan di rumah kerabat Haris yang berbaik hati meminjamkan persinggahannya untuk kami.

Pagi menyapa Lamno pada hari Minggu, 5 April. Pukul 08.20 WIB, di tengah pusat aktivitas

ekonomi masyarakat Lamno yang riuh Pasar Peukan Lamno. Di sana, aktivitas pasar hanya berdenyut dan terlihat sibuk di akhir pekan.

Langkah kami terhenti di sebuah warung nasi yang sudah dipadati warga. Tim Masykur memilih membaur dalam keramaian sambil membeli sarapan pagi di sana, sementara saya dan Ayi lebih memilih untuk membungkus sarapan.

Kami pun berpisah sejenak dari rombongan, dan menepi ke sebuah kedai di Gampong Babah Dua, Lamno sambil menikmati kopi dan seduhan teh hangat.

Usai sarapan, rute pertama kami adalah menapaki bukit menuju Kompleks Makam *Poteu Meureudom* di Keude Unga, yang saya beri kode lapangan **Keude Unga I**. Tepat pukul 09.24 WIB, kami merapat di situs yang agak tersembunyi oleh semak belukar. Kompleks makam tersebut telah direnovasi dengan konstruksi bangunan semen ramah bagi peziarah. Sedangkan nisan kubur dipisahkan dalam ruang khusus dalam bangunan tersebut, nisan-nisan itu diselimuti kelambu kain putih. Dengan debar yang tertahan, perlahan kami membuka kain penutupnya. Seketika, decak kagum pada pandangan pertama menggemakan kata "wow" di kepala saya.

Di balik kain itu, bersemayam dua kubur lengkap dua pasang nisan bercorak abad ke-16, satu kubur di antaranya memiliki badan yang indah, ditandai dengan sebungkah batu *kuarsa* (jenis batu mineral berwarna putih di lapisan kerak bumi) berukuran besar sebagai batu nisannya. Permukaan *kuarsa* itu tak sekadar diletakkan, melainkan dipahat presisi, menyatu pas dengan ukuran lubang pasak di batu badannya. Kedua nisan kubur mungkin dari periode yang sama.

Kami segera menyingkap kain itu sepenuhnya, kemudian merekam gambar tiap lekuk dan ornamen dengan gawai pintar. Sungguh bahagia sekali rasanya dapat berkunjung ke kompleks makam seunik ini, diam-diam saya berpikir, barangkali mahakarya inilah hikmah di balik keterlambatan kami menyusul tim ekspedisi kemarin.

Dengan membawa bayang-bayang kekaguman dari atas bukit, kami bergerak meninggalkan lokasi tersebut menuju ke pantai *Ujong Muloh*.

Menurut pengakuan Ayi dalam penjelajahannya terdahulu, hamparan pantai ini banyak ditemukan gerabah dan keramik ketika air sedang surut. Namun, saat kami menginjakkan kaki pukul 11.05 WIB, ternyata pasang belum surut, sehingga tebaran artefak tidak terlihat sama sekali. Pantang menyerah, kami menyusuri tepian dan akhirnya berhasil menyaksikan beberapa keping gerabah, pecahan keramik, serta bongkahan besi berkarat di pantai.

Serpihan-serpihan ini seakan menegaskan bahwa pesisir ini dulunya adalah tempat keramaian, entah sebagai *peukan* (pasar) pesisir, atau pelabuhan kecil. Di dekat bibir pantai ini juga ada sebuah kompleks dengan nisan dari batu sungai, yang menguatkan pernyataan tadi.

Penjelajahan berlanjut menjauhi bibir pantai. Kali ini, arah kami tertuju pada sebuah bongkahan raksasa yang sejak awal kami curigai sebagai *sandstone* (batu pasir). Batu ini terlihat begitu besar, seukuran lima pintu ruko tiga lantai, belakangnya menyatu ke dalam rimbunnya hutan. Belakangan kami tahu, masyarakat setempat menyematkan toponim *Glé Kapai* atau Bukit Kapal untuk kawasan ini, sebuah penamaan disandarkan kepada batu ini yang menyerupai lambung bahtera.

Sekira pukul 14.10 WIB, seorang pria paruh baya berusia 50-an tahun terlihat di sekitar lokasi sedang membakar ranting-ranting kayu yang tampak lahan pascapanen. Ia tampil bersahaja—mengenakan kaus abu-abu, di tangan kanannya terlihat santai menggenggam sebilah parang, tanpa sedikit pun menyiratkan tanda-tanda “permusuhan”. Kami menyapanya dengan takzim dan mengungkapkan niat melihat-lihat kawasan itu, ia pun mempersilakan.

Setelah mendapat izin dari pemilik tempat, kami sangat leluasa melihat lebih dekat batu besar tersebut, mengamati sepuasnya. Kami membidiknya dengan kamera *smartphone*, dan benar saja, itu adalah jenis *sandstone* kasar. Di tengah keasyikan kami dalam pengamatan, pria baik hati itu menghampiri kami dan kami meresponya, ia menyodorkan potongan semangka. Suguhan sederhana itu terasa begitu berharga, menyegarkan tenggorokan kami dari penat terik sehariannya.

Pada saat hendak pamit, kami melihat di dekat *rangkang* miliknya terdapat serpihan-serpihan nisan yang corak ornamennya identik dengan periode abad ke-18 hingga 19. Sangat ganjil jika pecahan nisan tersebut berasal dari area itu. Bapak pemilik lahan itu kemudian memberikan kesaksian,

"Patahan nisan yang ada di dekat *rangkang* itu dibawa oleh gelombang Tsunami 2004," ujarnya.

Dia juga menuturkan, pecahan batu nisan itu terbawa arus dari Gampong Kuala, gampong yang arahnya menuju pesisir Kuala *Lambeuso*.

Saya begitu larut dalam ceritanya, sampai-sampai luput mengingat nama Bapak yang baik hati itu.

Kami menyudahi observasi di ladang tersebut. Langkah kami arahkan ke rumah makan langganan Rumah Makan Peudaya Lestari di jalan lintas Banda Aceh-Meulaboh. Dalam perjalanan, kami singgah sejenak di *meunasah* Gampong Babah Dua, menyegarkan diri dengan berwudhu' dan melaksanakan shalat dzuhur secara *qashar* dan *jamak taqdim* dengan *ashar*. Setibanya di warung nasi, kami berjumpa kembali dengan rombongan pagi tadi dan langsung duduk membaur. Di sela-sela suapan makan siang, kami saling bertukar cerita lapangan, lalu kembali ke markas sementara tempat tim Bang Masykur untuk mengistirahatkan tubuh yang mulai terasa lemas.

Tepat pukul 15.40 WIB, saya dan Ayi kembali bergerak lagi, meluncur untuk melakukan survey dan pemetaan situs. Menyusuri jalanan kampung tanpa bising kendaraan, pesona Lamno begitu melekat dalam hati. Lingkungan yang asri, di beberapa sudut Rumoh Aceh berkonstruksi kayu masih berdiri, merefleksikan masa silam di tengah modernisasi. Sasaran kami pada sebuah kompleks makam di Gampong Leupe, Mukim Lamme. Sekilas pandang berupa nisan-nisan periode abad ke-18 dan 19, saya beri kode lapangan **Leupe I**. Rupanya, gerak-gerik kami mendokumentasikan situs menarik perhatian sekelompok anak-anak, dengan sorot mata penuh rasa penasaran yang polos, perlahan mengerumuni kami.

"Ngapain, Bang?," tanya salah seorang bocah pemberani.

"Ini lagi foto kuburan lama," jawab saya sambil menjaga fokus memotret kompleks makam bersejarah tersebut.

Melihat antusiasme, saya menawarkan untuk berfoto bersama. Mereka tampak senang dan semangat dengan ajakan itu. Keingintahuan mereka terpancarkan, menatap takjub dan kembali melontarkan pertanyaan dari kepenasaranan.

"Ini batu apa, Bang?," tanya si bocah lagi.

"Ini kuburan siapa, Bang?," cecar mereka.

Mengimbangi kepolosan mereka, Ayi memberikan penjelasan yang teramat lembut,

"Ini adalah nisan dan kubur masyarakat Leupe ratusan tahun lalu, ketika Kesultanan Aceh Darussalam masih berdiri," ungkap Ayi.

Saya bergeser sedikit ke arah timur dan melihat kompleks makam yang lebih tua periodenya, yakni abad ke-16, dengan satu makam diberi cungkup dan pamflet bertuliskan Tuan Sabang. Saya memberi kode **Leupe II** pada komplek ini.

Berjarak 7 meter dari kompleks ini, terdapat lagi satu kompleks dengan nisan makam yang juga dari abad ke-16, dan saya beri kode **Leupe III**. Kami terus melangkah 25 meter ke selatan, terdapat kompleks lagi dengan nisan periode abad ke-16 dan 17, yang saya beri kode **Leupe IV**. Di tengah kesibukan saya merekam detail nisan, pandangan Ayi mendadak tertuju pada nisan di bagian kaki kubur. "Eh, ini batu kristal," kata Ayi pelan, bergegas menghampirinya.

Dan benar saja, itu adalah nisan terpahat dari batu kuarsa. Walau dimensinya terbilang kecil, batu bening itu bukanlah batu alam mentah, melainkan telah dibentuk dari atas hingga bagian yang ditanam, kami sedikit menggali untuk memastikannya. Sungguh, rasanya luar biasa istimewa bisa menjadi saksi mata bagi dua mahakarya berbahan kuarsa dalam satu hari ekspedisi. Tergerak oleh temuan ini, Ayi melangkah ke rumah warga di sisi selatan kompleks, lalu kembali memanggul sebuah sekop, seolah hendak menata kompleks itu.

"Loh, mendadak *meuseuraya*, Bang?" tanya saya spontan, terkejut melihat inisiatifnya. Benar saja, sulit ditunda, Ayi memang berniat menata makam ini seadanya dulu. Sementara saya mendokumentasikan aksi *meuseuraya* dadakan ini.

Yang membuat momen ini begitu berharga adalah anak-anak desa tadi yang terus mengikuti kami. Melihat Ayi yang menyekop dengan penuh semangat, dan mereka ikut membantu menyingkirkan tanah-tanah ketika nisan hendak ditegakkan. Momen ini lebih berharga dari apapun, merasakan diri ketika pertama kali berjumpa dengan abang-abang MAPESA saat *meuseuraya*. Dengan penuh semangat, mereka membantu Bang Ayi menegakkan kembali nisan-nisan yang telah rubuh.

Usai menata tiga nisan di sisi paling barat, kami mendirikan nisan kuarsa ke posisi tegaknya, yang ternyata mahkota kepalanya pun masih utuh. Kami mengabadikan dalam gambar nisan bening tersebut, menutupnya dengan foto bersama dengan calon-calon orang hebat dari Gampong Leupe, Mukim Lamme, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya.

Kami kembali menyambung langkah, beranjak sekitar 56 meter dari bahu jalan, saya menangkap gundukan lain yang memenuhi karakteristik kompleks makam bersejarah. Kami bergerak mendekati, ternyata benar sebuah kompleks makam dengan tipe nisan periode abad ke-16, 17, hingga 18, yang saya beri kode **Leupe V**, dan mengambil beberapa dokumentasi.

Semangat semakin membara, ekspedisi berlanjut menembus rimbunnya Gampong Seureuba. Berjarak kurang lebih 100 meter dari situs sebelumnya, di dapati lagi sebuah kompleks pemakaman periode abad ke-16 yang ditutupi kerapatan semak belukar. Situs ini saya beri kode **Seureuba I**.

Estafet penjelajahan kami memasuki Gampong Lamme, Lamno. Lanskap ini tampak tak menjanjikan jejak makam bersejarah. Tak berselang lama dalam perjalanan, sekilas mata saya menangkap siluet gundukan dengan nisan-nisan berdimensi besar.

Menyadari kami hampir saja meluputkannya, kami berbalik arah dan menghampiri situs itu, saya beri kode **Lamme I**, nisan-nisan di kompleks ini dalam periode abad ke-16 dan 17, kemudian mendokumentasikannya. Sebagai etika survey lapangan, Ayi menyempatkan diri mengetuk pintu rumah warga terdekat, meminta restu jika suatu waktu diadakan *meuseuraya* di kompleks ini.

Lelah belumpun terasa, dalam perjalanan menjauh 215 meter, dan secara mengejutkan berhadapan dengan satu nisan dihalama rumah warga, yang kami duga adalah nisan tipologi Lamuri, berdasarkan bentuk dan bahannya, saya beri kode **Lamme II**. Sayangnya, nisan tua itu berdiri “yatim” di bagian kepala, sementara nisan pasangannya entah terkubur di mana.

Situs bercorak Lamuri itu menjadi salam perpisahan yang sempurna untuk eksplorasi dan survey kami seharian di Lamno. Angka digital di *smartphone* menunjukkan pukul 17.15 WIB.

Saat lembah Lamno mulai berbalut senja, saya dibonceng oleh Ayi memacu kembali Honda Beat miliknya. Pantulan *sunset* menghiasi sisi kiri perjalanan hingga lenyap ditelan malam, mendaki dan menuruni kelok-kelok rimbun Geurutee, Kulu, hingga Paro. Atas izin Allah, kami sampai di Banda Aceh dengan selamat pada pukul 20.55 WIB, dengan membawa segudang rekam jejak masa lalu.

Di D'Gus Kopi, Gampong Geuceu, Banda Aceh, kami menyantap makan malam sebelum mengakhiri lelah ekspedisi panjang hari, lalu Ayi mengantarkan saya ke rumah.

Inventarisasi Temuan Arkeologis:

1. **Keude Unga I:** 2 makam dengan 3 nisan (memuat 1 nisan badan bertatahkan kuarsa utuh) jejak abad ke-16.
2. **Leupe I:** 7 makam dengan 12 nisan berukir abad ke-18 dan 19, bersanding makam nisan batu sungai.
3. **Leupe II:** 4 makam dengan 7 nisan abad ke-16.
4. **Leupe III:** 1 makam dengan 2 Nisan abad ke-16.
5. **Leupe IV:** 2 makam dengan 4 nisan abad ke-16 dan 17, dan 1 makam bermahkotakan 2 nisan kuarsa, selebihnya makam batu sungai.
6. **Leupe V:** 5 makam dengan 7 nisan abad ke-16, 17 dan 18, selebihnya makam batu sungai.
7. **Seureuba I:** 2(?) makam dengan 3(?) nisan abad ke-16 (sulit diakses).
8. **Lamme I:** 4 makam dengan 8 nisan abad ke-16 dan 17, selebihnya makam batu sungai.
9. **Lamme II:** 1 makam dengan 1 nisan tipologi Lamuri.